

السلطة والتدخل في الانتخابات.. وزارة الداخلية وانتخابات عام 1954

21 likes 09:47:22 2021/10/03

[طباعة](#)
[تعديل على الموضوع](#)

قططان حميد العنبيكي

عندما تألفت وزارة ارشد العمري في 29 نيسان 1954، أعلنت هذه الوزارة في مناجها بأن هدفها هو حلّ المجلس النيابي وإجراء انتخابات جديدة بحرية وحياد، وقوبل تشكيل الوزارة بردود فعل سلبية من الأحزاب والمنظمات السياسية متهمه هذه الوزارة بأنها غير مؤهلة لإجراء انتخابات حرة وذلك نظراً إلى ماضي رئيسها وأقطابها الزاخر بالأعمال التعسفية والاستفزازية الموجهة ضد الشعب وحرياته.

تمّ تحديد يوم 9 حزيران 1954 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، فبدأ النشاط في أوساط الأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات رغم تشكيكها في مقدره وزارة ارشد العمري على تهيئة الشروط الملائمة لإجراء الانتخابات الحرة، واعتقادها بأنها ستلاقي مقاومةً عنيفةً من أجهزة وموظفي وزارة الداخلية.

سعيًا من القوى الوطنية لكسب الانتخابات جرى تشكيل جبهة انتخابية ضمت أحزاب الاستقلال والوطني الديمقراطي والشيعي ومنظمة أنصار السلام وبعض المستقلين باسم(الجبهة الوطنية).

وفقت الحكومة بواسطة أجهزة وزارة الداخلية بشدة لمقاومة مرشحي الجبهة الوطنية في مختلف مناطق العراق، حيث هاجمت قوات الشرطة الاجتماعات الانتخابية للجبهة الوطنية في مناطق الحلة والنجف والسليمانية، مما أدى إلى مقتل أحد المتظاهرين في النجف، وألقت الشرطة القبض على العديد من منظمي هذه التظاهرات والاجتماعات منهم الشيخ محمد رضا الشبيبي وإبراهيم احمد وعمر مصطفى وغيرهم والبعض منهم ظل معقلاً ولم يطلق سراحه إلا بعد انتهاء الانتخابات. وكانت وزارة الداخلية والحكومة تدعي بان الاجتماعات الانتخابية أدت إلى الإخلال بالأمن واصفة إياها بأنها ذريعة يُحتج بها للحد من الحركة الشعبية التي تجلت في تأييد مرشحيها.

اتخذت وزارة الداخلية إجراءات شديدة للمحافظة على الأمن في يوم الانتخابات، وخولت الشرطة ردع التظاهرات والحركات المخلة بالأمن التي قد يقوم بها الوطنيون والعناصر الأخرى المؤيدة للجبهة الوطنية، ومنع حمل الأسلحة النارية، وفحص المراكز الانتخابية وما يجاورها فجر يوم الانتخابات وتشديد الحراسة عليها، والمحافظة على الصناديق والأوراق الانتخابية، وأعلن وزير الداخلية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفادي الاضطرابات.

على الرغم من محاولات وزارة الداخلية لإنجاز الانتخابات بأقل حوادث واضطرابات، إلا إن هناك احتكاكات عديدة وقعت بين أنصار المرشحين في الكاظمية أدت إلى مقتل أحد الأشخاص، وفي مناطق أخرى من أفضية الهندية وعنه وطوزخرماتو لكن تدخل الشرطة حال دون توسعها.

وجيت انتقادات واسعة لوزارة الداخلية والحكومة من بعض الأحزاب والشخصيات التي اشتركت في التنافس على الفوز بالانتخابات النيابية، وقد تركزت مواطن التزوير في أماكن ثلاثة هي: الهيئة التفتيشية، والشعب الانتخابية، وقوائم الناخبين، وعملية الانتخاب نفسها. وهذا الأمر ظهر بشكل واضح في انتخابات منطقة القرنة في لواء البصرة حيث لوحظ تحيز أجهزة وزارة الداخلية لصالح احمد النقيب وحמיד الحمود مرشحي الحكومة وعضوي حزب الاتحاد الدستوري ضد نوري جعفر (1).

ويشير نجيب الصانع إلى تدخل الجهاز الإداري لوزارة الداخلية في انتخابات لواء الموصل ولاسيما مناطق القرى والأرياف (ليس للحكومة إمكانية المداخلة والتأثير على أصوات الناخبين في منطقتي بلدة الموصل، إلا أنها تتدخل بصورة سافرة في المنطقة الثالثة وهي نواحي قرى الموصل والتي تشترك أيضاً في انتخاب النواب المسيحيين وقيل موعد إجراء الانتخابات التكميلية وبينما كنت أتجول في القرى اتصل بي بعض الناخبين واخبروني بأن الموظفين الإداريين طلبوا منهم عدم انتخاب مرشحي الجبهة الوطنية (2) وانتخاب مرشحي الحكومة..))، وتدخلت السلطات الإدارية في انتخابات مناطق بغداد وبأساليب أخرى، فقد (أخذ الموظفين الإداريون يتدخلون في أمر لجان التفتيش، بل في أمر اختيارية المحلات نفسها، فلقد استدعى متصرف لواء بغداد بعض المختارين إلى ديوانه الرسمي وأخذ منهم أختامهم وتركهم ينتظرون واخذ يوقع بأختامهم على قوائم الانتخاب والأعضاء الخمسة عشر من كل محلة كما يحلو له)).

وقد لجأت وزارة نوري السعيد إلى استصدار مراسيم مفيدة للحرية مهدت بها الأجواء اللازمة لضمان انتخاب مرشحيها، فقد أصدرت مراسيم عديدة مفيدة للحرية قبل مباشرة الانتخابات بالثاني عشر يوماً (إذ نشرت الحكومة تعديلات لقانون العقوبات، وسعت في سلطاتها لمكافحة الشيوعيين واليساريين الآخرين، كما وضع أنصار السلام والشبيبة الديمقراطية بنفس درجة الشبوعية التي كانت محرمة، وزود مجلس الوزراء بصلاحيات نزع الجنسية عن أي عراقي يوصم بالشيوعية أو يقوم بفعاليات لها علاقة بالشيوعية، وينفيه من البلاد. وكذلك حوّل مجلس الوزراء بسلطة إغلاق أي جمعية أو نقابية، مؤقتاً أو بصورة دائمية إذا كانت فعاليات تلك الجمعية أو النقابية مما يؤثر تأثيراً سلباً في الأمن العام، وهذه الإجراءات.. ثبتت عزم المعارضة، ومهدت الطريق إلى انتصار نوري السعيد (الكبير) في الانتخابات)).

وأشار كامل الجادري في مذكراته إلى عمليات تزوير الانتخابات في بغداد (.. دخل التزوير في كل المناطق تقريباً - عدا المنطقة الثالثة) وقد بلغ التزوير شكلاً غريباً بحيث (إن تعقب وقائعه من الأمور التي لا فائدة منها لوضوح التزوير وعلانيته..). وفي المناطق خارج المدن والريف أجرت (السلطات) عملية الانتخاب في الليل ولما حل يوم الانتخاب لم يجد الناخبون صناديق الاقتراع فقد كانت ممثلة وأرسلت لتصنيف الأصوات)).

ويقول علي الشريفي-الوزير بلا وزارة في وزارة أرشد العمري الثانية- في كتابه (الأحلام) ((إن أرشد العمري كان باندهاق، يشبه الهستريا، يدير الانتخابات في الظاهر بصفة حيادية، ولكن معمل الترشيح في غرفة الديوان الملكي، احمد مختار بابان، وكانت المحاولة المجهية بأكثرية بلاطية. حتى أتم الانتخابات بحسب الخطة المرسومة، وفاجأ الناس بالهزيمة إلى الأستانة)).

نتيجة لعملية تدخل وزارة الداخلية في الانتخابات لم يفز من مرشحي الجبهة الوطنية الـ(37) سوى عشرة، من بينهم(4) من مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي وهم: كامل الجادري ومحمد حديد وحسين جميل (بالتزكية) وجعفر البدر، من بين (135) نائباً مجموع النواب.

وبهذا لم تختلف انتخابات حزيران 1954 النيابية عن سابقتها من حيث تدخل السلطة التنفيذية فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح مرشحي الحكومة متبعية شتى أساليب التلاعب والتدخل والتزوير.

وبعد أن أجرى أرشد العمري الانتخابات قدم استقالته في 17 حزيران 1954، وفي 26 تموز 1954 اجتمع مجلس النواب واستمع إلى خطاب العرش ثم عُطل المجلس اعتباراً من 27 تموز إلى نهاية شهر تشرين الثاني، وعندما بدأ بتشكيل الوزارة نوري السعيد في 3 آب 1954 اشترط عدة شروط منها حلّ المجلس النيابي وإجراء انتخابات جديدة.

خُدد يوم 12 ايلول 1954 موعداً لإجراء الانتخابات الجديدة في أنحاء العراق كافة. ونظراً للإجراءات التعسفية التي اتبعتها الحكومة في سياستها الداخلية، فقد قاطعت بعض الأحزاب الوطنية الانتخابات الجديدة، واشترك في هذه الانتخابات حزب الاستقلال وبعض أعضاء حزب الجبهة الشعبية بعد انشاققه وتجميد أعماله. ويقول فريد مخلوف (صحفي لبناني) بأنه كان قد زار السليمانية أبان انتخابات أرشد العمري سنة 1954 فرأى استعدادات الشرطة وأخبره مدير الشرطة آنذاك ما نصح: ((إن صدري غير منشور للوضع. إن التعليمات تردني من بغداد، الأمر بإنشاء مخافر جديدة في المدينة ذات أقبية واستحكامات، والأسلحة والذخائر الوفيرة التي جاءتني تل على إنني في جهة حرب)). وأشار الصحفي إلى إن السلطة كانت قد اعتقلت جميع مرشحي المعارضة في الألوية الشمالية أربيل والموصل وكركوك لضمان فوز مرشحيها.

وكثيراً ما كان المسؤولون الحكوميون يحضرون الانتخابات لإجبار الناس على انتخاب الأشخاص الموالين للسلطة. فيقول الشاهد سهيل الحاج علي (مختار محلة حاج فتحي في بغداد) وشقيقه كاظم علي بأن عبد الجبار فهمي متصرف لواء بغداد ومعه مدير الشرطة والتحقيقات الجنائية والشعبية الخاصة كانوا يحضرون انتخابات سنة 1954 ويسجلون النواب الذين يؤيدون السلطة ويجبرون الناس على انتخابهم.

وفي أسلوب آخر، منعت وزارة الداخلية إقامة الاجتماعات الانتخابية التي كانت تقيمها الأحزاب السياسية في الانتخابات السابقة، بعد أخذ الموافقة الرسمية بعدها، ففي جوابها على طلب حسين جميل المقدم في 23 ايار 1954 حول الاستئذان بعد اجتماع انتخابي في مقهى (حسن جعدة) في شارع الشيخ عمر، أجابته متصرف لواء بغداد على طلبه بعدم إمكانية الموافقة وأشارت إلى: ((أن الاجتماعات المنعقدة في الأيام القليلة الماضية للدعاية الانتخابية قد لا يستهوا حوادث تخل بالضبط والسكينة، ولما كان الحرص على شمول السكينة وصيانة الأمن هدفاً غالياً وواجباً تقدرن معاليكم أهميتها فقد رأينا منع عقد الاجتماعات في الظروف الراهنة بصورة عامة ولهذا نأسف لعدم الموافقة على طلبكم)).

انتهت الانتخابات التي تدخلت فيها الحكومة كالعادة، إذ كانت الوزارة عازمة منذ البداية على أبعاد أي معارضة حقيقية عن المجلس النيابي ففاز بالتزكية (121) نائباً من أصل (135) نائباً، أما الباقيون ففازوا بالانتخابات وكان منهم (12) مستقلاً و(2) من حزب الاستقلال فاستقال محمد مهدي كبه من النيابة، أما عبد المحسن الدوري فقد استقال من الحزب مفضلاً النيابة.

وبذلك نلاحظ تدخل واضح لوزارة الداخلية في هذه الانتخابات منذ بدايتها مستغلة نفوذ الموظفين الإداريين الذين كانوا يتدخلون في أمر لجان التفتيش، بل في أمر اختيارية المحلات نفسها..

عن رسالة (وزارة الداخلية 1939 – 1958)